

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirōdničī nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

VII. ХІМІЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

УДК 543.554.6

ВМІСТ ФЛУОРИДІВ У ЗУБНИХ ПАСТАХ

М. В. Біліченко

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради, bimary@ukr.net, ORCID ID: 0000-0002-0858-8983

Біліченко М. В. Вміст флуоридів у зубних пастах.. – Природничі науки. – 2021. – 18: 106–110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5721665>

Анотація Проведене дослідження зразків зубних паст на вміст флуоридів свідчить про те, що не всі виробники дотримуються вказаного на упаковці вмісту флуорид-аніонів, що може при систематичному використанні вказаної зубної пасти негативно впливати на здоров'ї людини. Так, відбувається негативний вплив надмірного вживання разом з зубною пастою флуорид-аніонів практично на всі системи органів організму людини: нервову, опорно-рухову, ендокринну та інші.

Ключові слова: зубна паста, флуорид-йон, потенціометричний метод, електрод.

Bilichenko M. V. Fluoride content in toothpastes. – Prirodniči nauki. – 2021. – 18: 106–110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5721665>

Abstract Examination of fluoride toothpaste samples shows that not all manufacturers adhere to the fluoride anion content indicated on the package, which can adversely affect human health if the toothpaste is used systematically. Thus, the negative impact of excessive use of fluoride anions with toothpaste occurs in almost all systems of the human body: nervous, musculoskeletal, endocrine and others.

Keywords: toothpaste, fluoride ion, potentiometric method, electrode.

Вступ. Кожен з нас щодня користується зубною пастою. Але більшість з нас навіть не замислюється які флуориди входять до складу зубної пасти, не перевіряє вміст цих сполук в лабораторії на відповідність вмісту, вказаному на упаковці. Багато виробників для покращення властивостей паст додають флуориди, які можуть не тільки корисно впливати на наші зуби, але й шкодити нашому здоров'ю, а потрапляючи в стічні води в подальшому негативно впливати на рослинні та тваринні організми.

Токсичність дії Флуору, стійкою формою існування якого є флуорид-аніон, на організм людини досить добре вивчена. Токсичність флуорид-аніонів у першу чергу пояснюється утворенням малорозчинних солей (флуоридів) і комплексних сполук із катіонами Ca^{2+} і Mg^{2+} та іншими біогенними елементами – активаторами ферментних систем. У наслідок цього пригнічується дія багатьох ферментів, порушується обмін вуглеводів і жирів, гальмується окиснення жирних кислот. По-друге, флуориди мають більшу хімічну активність порівняно із йодидами, тому можуть бути їх конкурентами в синтезі гормонів щитовидної залози, відповідно, впливати на її функції, спричиняючи певні захворювання. Крім цього, флуориди нерівномірно розподіляються в різних тканинах людського організму і, маючи достатньо велику спорідненість до кальцинованих тканин, накопичуються в них протягом усього життя. Надлишок Флуору порушує хімічний гомеостаз організму людини, викликає флюороз [1].

Нами була висунута така гіпотеза: флуориди в зубних пастах можуть бути як корисними, так і шкідливими для нашого здоров'я; що залежить від того, чи не перевищують виробники вмісту флуоридів, указаних на упаковках.

Мета статті. Визначити вміст флуоридів у обраних нами зразках зубних паст, проаналізувати правдивість інформації на упаковках, зробити висновок про вплив флуоридів в зубних пастах на здоров'я людини.

Матеріали дослідження. Зразки наступних зубних паст: «Blend-a-med» ТОВ «Procter and Gambel Україна» м. Київ; «Aquafresh» ТОВ «Гласко Кім Слайн Хелскер» м. Київ; «Colgate» ТОВ «Colgate-Palmolive Ukraine» м. Київ; «Лесной бальзам» ТОВ «Юнілевер Русь» м. Москва.

Методи дослідження: інформаційно-бібліографічний, потенціометричний.

Результати та їх обговорення. *Визначення вмісту флуоридів.* Для визначення вмісту флуоридів у зразках зубних паст підключаємо індикаторні електроди та електрод порівняння до відповідних гнізд йономірів. Готуємо прилад до роботи згідно інструкції [2].

Вплив заважаючих йонів і кислотності середовища усувається за допомогою буферного ацетатно-цитратного розчину. Для дослідження впливу рН розчину на флуоридну функцію мембранного електрода в стакан ємністю 50 мл додаємо 1 мл стандартного розчину NaF (10^{-1} моль/л), 3 мл розчину KNO_3 (1 моль/л⁻¹) та 5 мл дистильованої води. Розчин ретельно перемішуємо, зануряємо індикаторний флуорид-селективний та аргентум-хлоридний електроди, електрод порівняння, а також комбінований датчик для вимірювання рН.

Порівняльний калібрувальний графік був побудований у програмі Origin, а обчислення зроблені за допомогою інженерного калькулятора.

Для побудови калібрувального (градувального) графіка було використано розчини NaF з концентраціями: 10^{-2} , 10^{-3} , 10^{-4} , 10^{-5} моль/л. Змішано приготувані розчини з рівним об'ємом ацетатно-цитратного буферного розчину, виміряно ЕРС ланцюга індикаторним електродом.

Результати представлені у вигляді таблиці 1 та калібрувального графіку в координатах ЕРС, мВ–рF (рис. 1). За результатами будуюмо графік залежності ЕРС ланцюгу (із флуоридселективним електродом) від рН розчину та робимо висновок про робочу область рН можливого застосування флуоридселективного електроду.

Таблиця 1

Концентрація, моль/л	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}
E, mV	-434	-378	-330

Рис. 1. Калібрувальний графік для визначення концентрації F^- йонів

Підготовка зразка до аналізу. Зважуємо наважки чотирьох зразків зубних паст по 0,1 г на електронних вагах. Змішуємо з завчасно приготованим буферним розчином (15 мл), кип'ятимо протягом 2 хвилин в спеціальному приладі електричної водяної бані, охолоджуємо, переносимо в мірну колбу на 25 мл та розбавляємо до мітки дистильованою водою. В підготовлених до аналізу пробах по черзі вимірюємо потенціали флуорид-селективного електроду по відношенню до аргентум-хлоридного електроду. Вимірювання проводимо тричі, а потім статистично обробляємо отримані результати. Розраховуємо вміст флуорид-йонів у досліджуваних зразках [2].

У порівнянні та за калібрувальним графіком обчислюємо на інженерному калькуляторі концентрацію флуорид-йонів в розчині за формулою:

$$C_{F^-} = 10^{-pF} \text{ (моль/л)}$$

Таблиця 2. Визначення концентрації F⁻ – йонів

Проба	1	2	3	4
E, mV	-346	-340	-350	-306
C _x , моль/л	2,2E-04	1,6E-04	2,6E-04	3,7E-05
C _x , мг/л	4,087	3,134	4,879	0,695

Порівнюємо отримані дані з вмістом флуоридів на упаковках обраних зразків зубних паст.

Таблиця 3

№ з/п	Назва зубної пасти	Об'єм	Масовий вміст флуоридів, %
1.	Blend-a-med	50 мл	0,29 (0,145 % Sodium Fluoride, 0,145 % фтористого натрію)
2.	Aqua-fresh	50 мл	0,29 (0,145 % Sodium Fluoride, 0,145 % фтористого натрію)
3.	Colgate	50 мл	0,2 (0,1 % Sodium Fluoride, 0,1 % фтористого натрію)
4.	Лісний бальзам	50 мл	0,07 (0,1% фтористого натрію)

Концентрація флуорид-йонів у досліджуваних зразках знаходиться в наступних співвідношеннях:

$$4,087 : 3,134 : 4,879 : 0,695 = \mathbf{0,83 : 0,64 : 1,0 : 0,14}$$

Масовий вміст на упаковках обраних зразків знаходиться в співвідношенні: **0,29 : 0,29 : 0,2 : 0,07 = 1,0 : 1,0 : 0,69 : 0,24**

Висновки. Отже, отримане нами співвідношення вмісту флуорид-йонів не перевищує співвідношень вказаних виробниками на упаковках обраних нами трьох зразків зубних паст № 1, № 2, № 4, а навіть трохи менший. У зразку № 3 вміст флуорид-йонів перевищує вказаний вміст. Таким чином, не всі зразки зубних паст можна рекомендувати до використання споживачами, так як перевищення вмісту флуоридів негативно впливає на здоров'я людини.

Список використаних джерел

1. Дослідження вмісту флуорид-іонів у чорному і зеленому чаї різних торгових марок. – URL: https://www.researchgate.net/publication/292980865_Doslidzenna_vmistu_fluorid-ioniv_u_cornomu_i_zelenomu_cai_riznih_torgovih_marok.
2. Навчально-методичний комплекс обов'язкової навчальної дисципліни «Аналітична хімія довкілля». Суми : Кафедра хімії та методики навчання хімії СДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. 116 с.